

MINERAL O'GITLARNING G'O'ZA O'SIMLIGI O'SIB-RIVOJLANISHIGA TA'SIR KO'RSATISHI

Odashev Muhammadusmon Ulug'bek o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti: Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12085134>

Annotatsiya: Mineral o'g'itlar qishloq xo'jaligi uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ular o'simliklarning o'sishini va hosildorligini oshiradi. Ushbu maqolada g'o'za o'simligiga turli mineral o'g'itlarning ta'siri ko'rib chiqiladi. Azot, fosfor, kaliy va mikroelementlar kabi o'g'itlarning g'o'zaga qanday ta'sir ko'rsatishi batafsil tahlil qilinadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, to'g'ri va muvozanatli o'g'itlash g'o'za hosildorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Kalit so'zlar: G'o'za, mineral o'g'itlar, azot, fosfor, kaliy, hosildorlik, o'simlik o'sishi, qishloq xo'jaligi.

Kirish. Mineral o'g'itlar qishloq xo'jaligida keng qo'llaniladigan vositalar bo'lib, ular o'simliklarning oziqlanishini yaxshilash orqali hosildorlikni oshiradi. G'o'za (*Gossypium hirsutum*) eng muhim tolali ekinlardan biri bo'lib, uning sifatli hosili qishloq xo'jaligi uchun katta iqtisodiy ahamiyatga ega. Ushbu maqolada biz turli mineral o'g'itlarning g'o'za o'simligiga ta'sirini tahlil qilamiz.

G'o'za va Uning Mineral O'g'itlarga Ehtiyoji. G'o'za (*Gossypium hirsutum*) tola ishlab chiqaruvchi o'simliklar orasida eng ko'p yetishtiriladigan va iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan ekinlardan biridir. Uning optimal o'sishi va rivojlanishi uchun turli xil oziq moddalar zarur. G'o'za asosiy oziq moddalar (makroelementlar) va mikroelementlarga ehtiyoj sezadi. Ushbu elementlar g'o'zani sog'lom o'sishi, rivojlanishi va yuqori hosil berishi uchun muhimdir. Azot (N) Azot g'o'za o'simligining yashil massasi va vegetativ qismlari uchun zarurdir. Azot: Xlorofill hosil bo'lishida ishtirok etadi, bu fotosintez jarayonini kuchaytiradi. Proteinlar, aminokislotalar va nuklein kislotalar sintezida muhim rol o'ynaydi. Vegetativ o'sishni rag'batlantiradi, bu esa ko'proq barg va poyaning rivojlanishiga olib keladi. Fosfor (P) Fosfor g'o'zaga quyidagi jihatlar uchun zarur: Ildiz tizimi rivojlanishini kuchaytiradi, bu o'simlikni tuproqdan suv va oziq moddalarini samarali o'zlashtirishini ta'minlaydi. Energiyani saqlash va uzatish jarayonlarida (ATP) ishtirok etadi. Gullar va mevalarning hosil bo'lishini rag'batlantiradi, bu hosilni oshiradi. Kaliy (K) Kaliy g'o'za o'simligi uchun quyidagi funksiyalarni bajaradi: Suv balansini saqlashda va osmotik bosimni boshqarishda yordam beradi. Fotosintez va fermentativ faoliyatni rag'batlantiradi. Kasallik va zararkunandalarga qarshi chidamliligini oshiradi. Meva va tola sifatini yaxshilaydi. Mikroelementlar Mikroelementlar g'o'za o'simligining sog'lom o'sishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan kichik miqdordagi elementlardir. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi: Temir (Fe) Xlorofill sintezida ishtirok etadi. Fotosintez jarayonini qo'llab-quvvatlaydi. Rux (Zn) O'simliklarning fermentativ faoliyati uchun zarur. Ildiz tizimi va o'simliklarning o'sishini rag'batlantiradi. Mis (Cu) O'simliklarning oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida ishtirok etadi. Hujayra devorlarini mustahkamlaydi. Marganets (Mn) Fotosintez jarayonida muhim rol o'ynaydi. Enzimlar faoliyatini rag'batlantiradi.

Mineral O'g'itlar Haqida Ma'lumot. Azot (N). Azot o'simliklar uchun zarur bo'lgan asosiy elementlardan biri bo'lib, u proteinlar va nuklein kislotalar sintezi uchun kerak. Azotli o'g'itlar, masalan, ammoniy nitrat, karbamid, g'o'za o'sishi va rivojlanishi uchun muhimdir.

Fosfor o'simliklarning energiya almashinuvida ishtirok etadi va ildiz tizimi rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Fosforli o'g'itlar, masalan, superfosfat, g'o'zani erta rivojlanishi va ildiz tizimining kuchli bo'lishini ta'minlaydi.

Kaliy o'simliklarning suv balansini saqlashda va kasalliklarga qarshi chidamliligini oshirishda muhimdir. Kaliyli o'g'itlar, masalan, kaliy sulfat, g'o'za hosildorligini va sifatini oshiradi.

Mikroelementlar, masalan, temir, rux, mis va marganets, o'simliklar uchun zarur bo'lgan boshqa elementlar bo'lib, ularning yetishmasligi o'simliklarda turli kasalliklar va o'sish muammolariga olib kelishi mumkin.

Azotli o'g'itlar ekin ekishdan oldin yoki vegetatsiya davrida bir necha bosqichda qo'llanilishi mumkin. Azotli o'g'itlarni kuzda yoki erta bahorda tuproqqa kiritish o'simlikning boshlang'ich rivojlanishi uchun zarur bo'lgan azotni ta'minlaydi. Vegetatsiya davrida azotni qo'shimcha kiritish esa o'simlikning o'sishi va hosildorligini oshiradi.

Fosforli o'g'itlar odatda tuproqni tayyorlashda, ekishdan oldin yoki ekish paytida qo'llaniladi. Fosfor o'g'itlari chuqur kiritilganda ildiz tizimiga yaqin bo'lgani uchun o'simliklar tomonidan tezda o'zlashtiriladi. Fosforli o'g'itlarni yillik dozalarda kiritish tavsiya etiladi, chunki fosfor tuproqda uzoq muddat saqlanadi.

Kaliyli o'g'itlar tuproqqa kuzda yoki erta bahorda kiritilishi mumkin. Kaliy o'g'itlari suvda yaxshi eriydi va ildiz tizimi tomonidan tezda o'zlashtiriladi. Shuningdek, kaliy o'g'itlarini vegetatsiya davrida ham qo'llash mumkin, bu o'simliklarning kasalliklarga chidamliligini oshiradi.

Mikroelement o'g'itlari odatda tuproq yoki barg orqali kiritiladi. Barg orqali kiritilganda mikroelementlar tezda o'zlashtiriladi va o'simliklar tezda kerakli oziq moddalarni oladi. Mikroelement yetishmasligi belgilari paydo bo'lganda, mikroelement o'g'itlarini tezda qo'llash kerak.

Xulosa. Mineral o'g'itlarning to'g'ri qo'llanilishi g'o'za hosildorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Azot, fosfor, kaliy va mikroelementlarning muvozanatli qo'llanilishi g'o'zaning o'sishi, rivojlanishi va hosil sifatini yaxshilaydi. Qishloq xo'jaligida ilg'or usullar va to'g'ri o'g'itlash texnikalari qo'llanilishi bilan g'o'za yetishtirish samaradorligini oshirish mumkin. G'o'za yetishtirishda tuproqni muntazam ravishda tahlil qilish, o'g'itlash rejasini tuzish va uni bajarish g'o'za hosilining yuqori va sifatli bo'lishini ta'minlaydi.

References:

1. Abdurashidov, A. (2018). "O'zbekiston Qishloq xo'jaligi" – Ushbu kitobda O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasida olib borilayotgan tadqiqotlar va amaliyotlar haqida ma'lumotlar keltirilgan, shu jumladan, mineral o'g'itlar va ularning turli ekinlarga ta'siri.
2. Karimov, H. (2015). "G'o'za va uning yetishtirish texnologiyalari" – Bu kitob g'o'za yetishtirishda qo'llaniladigan texnologiyalar, mineral o'g'itlar va o'g'itlash usullari haqida batafsil ma'lumot beradi.
3. Sodiqov, U. (2020). "Tuproqshunoslik va o'g'itlash" – Ushbu adabiyot tuproqshunoslik va o'g'itlash haqida chuqur tahlillarni o'z ichiga oladi. Kitobda turli mineral o'g'itlarning tarkibi, qo'llanilishi va ekinlarga ta'siri haqida ma'lumotlar berilgan.
4. Rasulov, A. (2017). "G'o'za o'simligining oziqlanishi" – Kitob g'o'za o'simligining oziqlanish xususiyatlari va mineral o'g'itlarning o'simlikka ta'siri haqida keng ma'lumotlar beradi.

5. Toshmatov, M. (2019). "Agronomiya asoslari" – Bu adabiyot agronomiya fanining asosiy qoidalari va amaliyotlari haqida ma'lumotlarni o'z ichiga oladi, shu jumladan, g'o'za yetishtirishda mineral o'g'itlarning ahamiyati haqida ham batafsil ma'lumot keltirilgan.

INNOVATIVE
ACADEMY